

УДК 712-057.4:[712.253:58:069.029]

Е.Л. РУБЦОВА, Е.И. РОМАНЕЦ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ВКЛАД ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА Л.И. РУБЦОВА В СОЗДАНИЕ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ

Исследован вклад доктора биологических наук, профессора Л.И. Рубцова в создание ботанических садов. Сделан акцент на теоретических знаниях по интродукции и ландшафтному строительству, полученных во время обучения в Ленинградской лесотехнической академии и работы под руководством академика Н.И. Вавилова (Всесоюзный институт растениеводства) и Т.Б. Дубяго (кафедра садово-паркового искусства Ленинградской лесотехнической академии). Отмечены теоретические разработки Л.И. Рубцова, изложенные в докладе на Первой Всесоюзной конференции ботанических садов СССР и в специализированной литературе. Проанализирован практический вклад Леонида Ивановича в проектирование академического Московского ботанического сада, Ботанического сада АН БССР (Минск), Ботанического сада «Подолье» (Винница), а также непосредственное участие в проектировании и строительстве альпинария Ботанического сада Ботанического института им. акад. В.Л. Комарова (Ленинград), Ботанического сада Академии наук УССР (Киев).

Ключевые слова: Л.И. Рубцов, теоретические основы, проектирование, ботанические сады.

Ботанические сады представляют собой научно-исследовательские учреждения, основными задачами которых являются интродукция, акклиматизация и селекция растений, сохранение биологического разнообразия, изучение, сохранение и улучшение состояния природных экосистем и ландшафтов. При создании ботанических садов большое значение имеет архитектурно-планировочное устройство территории. Многие ботанические сады являются памятниками садово-паркового искусства.

Л.И. Рубцов, выдающийся дендролог и ландшафтный архитектор, внес весомый вклад в проектирование и строительство ботанических садов. Из его творческого наследия наиболее известны проекты многочисленных участков в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины (НБС). Однако участие мастера ландшафтной архитектуры в создании других ботанических садов практически не освещено.

Изучены архивные фонды Музея НБС, Государственного предприятия «Украинский

государственный НИИ проектирования городов «Гипроград» имени Ю.М. Белокопя», Центрального государственного научно-технического архива Украины, Архива РАН, Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, литературные источники, а также архив семьи Рубцовых и зафиксированы личные воспоминания профессора Ботанического института им. акад. В.Л. Комарова РАН Г.И. Родионенко и кандидата архитектуры, заслуженного архитектора УССР В.Г. Маевской.

Л.И. Рубцов закончил Ленинградскую лесотехническую академию им. С.М. Кирова, на территории которой был расположен прекрасный дендрологический парк, созданный по проекту итальянского архитектора Пьетро де Гонзаго. Во время учебы Леонид Иванович имел возможность изучить жемчужины паркового ландшафтного искусства в окрестностях Ленинграда: парки Пушкина, Петродворца, Павловска, Гатчины, а позднее, работая во Всесоюзном институте растениеводства (ВИР), — субтропические парки, например, парк совхоза «Южные культуры» в Сочи, созданный в 1910—1912 гг. по проекту мастера декоративного ландшафтного садоводства Арнольда Регеля [13].

© Е.Л. РУБЦОВА, Е.И. РОМАНЕЦ,
2016

Л.И. Рубцов, 1946 г. Фото из архива семьи Рубцовых (публикуется впервые)

L.I. Rubtsov, 1946. Photo from archives of Rubtsov family (first published)

В 1935—1941 и 1945—1946 гг. Л.И. Рубцов вел доцентский курс по садово-парковому искусству в Ленинградской лесотехнической академии, работая на кафедре [8], которую возглавляла крупный специалист в области садово-паркового искусства Татьяна Борисовна Дубяго [15].

Одновременно (1935—1939) Л.И. Рубцов работал в ВИР, занимаясь интродукцией декоративных растений [23]. С мая 1939 г. он перешел на работу в Ботанический институт АН СССР (БИН) в отдел Ботанический сад.

По данным С.Я. Соколова [17], сотрудники Ботанического сада БИН, начиная с 1938 г., разрабатывали, консультировали или обсуждали проекты следующих ботанических садов академий наук: Белорусской ССР, Узбекской ССР и Таджикской ССР, Днепропетровского университета, Московского академического сада, Полярно-Альпийского, Карельского государственного университета, Западносибирского, Молдавского, Уральского и Дальневосточного филиалов АН СССР, Куйбышевского и Московского государственного университета на Ленинских горах, Всесоюзного института лекарственных растений.

В 1940 г. Л.И. Рубцов принимал активное участие в Первой Всесоюзной конференции ботанических садов СССР, основной задачей которой было определить профиль и цели ботанических садов. По поручению Биологического отделения Академии наук СССР конференцию открыл академик Б.А. Келлер, после чего был избран президиум в следующем составе: академик Б.А. Келлер, академик Н.И. Вавилов, А.А. Гроссгейм, М.Н. Козо-Полянский, Б.К. Шишкин, Д.И. Сосновский, М.В. Культиасов, С.Я. Соколов и секретари — Л.И. Рубцов и Ф.А. Железнов [16].

После доклада Б.А. Келлера о проекте Московского ботанического сада АН СССР и содокладчика архитектора А.В. Власова был заслушан доклад академика Н.И. Вавилова на тему «Итоги работ Всесоюзного института растениеводства в области интродукции растений» [4]. Далее последовали доклады С.Я. Соколова, М.В. Культиасова, К.И. Степановой, Л.И. Рубцова и С.Г. Саакова, а также представителей многих ботанических садов и озеленительных учреждений.

Л.И. Рубцов выступил с докладом на тему «Принципы планировки и оформления территории ботанических садов», в котором отметил, что планировка сада определяется интродукцией растений, их показом и пропагандой. Растения открытого грунта лучше всего компоновать в легко обозримые и художественно оформленные ландшафтные группы даже в случае подбора растений по систематическому или географическому признакам. Доклад Л.И. Рубцова изложен полностью в материалах конференции [5].

На этой конференции был намечен перспективный план строительства новых садов в относительно мало затронутых ботаническими исследованиями районах, а также рассмотрен вопрос о строительстве нового академического Московского ботанического сада.

Л.И. Рубцов принимал участие в разработке проектов ботанических садов АН БССР, Уральского филиала АН СССР, Московского академического сада, а также в создании альпинария в Ботаническом саду БИН, после

переезда в Киев — в создании Центрального республиканского ботанического сада АН УССР (ныне — НБС), а также Винницкого ботанического сада «Подолье».

Освоение территории, отведенной под Ботанический сад АН БССР (г. Минск), площадью около 106 га, до 1940 г. осуществлялось по генеральной схеме, составленной в 1932 г. Однако, как оказалось, схема имела ряд значительных недостатков, поэтому в 1940 г. по указанию Совета Министров БССР группой научных сотрудников БИН в составе С.Г. Саакова, Л.И. Рубцова, архитектора-художника А.И. Изосимова и др. был разработан генеральный проект реконструкции сада. В качестве консультантов приняли участие профессора А.П. Ильинский, Б.А. Федченко, Н.В. Шипчинский и С.Я. Соколов. Составленный проект был одобрен академиком В.Л. Комаровым.

Новый проект учитывал особенности рельефа и почв сада. Большинство дорог были размещены на участках с понижением рельефа, а коллекции — на возвышенностях. Такая планировка обеспечивала лучший обзор растений для посетителей.

Согласно проекту реконструкции территории Минского ботанического сада была разделена на следующие части: лесопарковая, географическая (Восточная Азия, Дальний Восток, Европа, Сибирь, Белоруссия, Крым, Кавказ, Средняя Азия), ландшафтная, участок систематики, сквер, розарий, верхний партер, нижний партер, плодовый сад, альпинарий, стелящийся сад [9, 10].

Разработанный в 1940 г. генеральный план реконструкции ЦБС не был полностью реализован из-за войны, поэтому возникла необходимость в разработке нового проекта, который в 1957—1962 гг. выполнил институт «Белгоспроект».

После окончания войны в 1945 г. Л.И. Рубцов, который служил в рядах Советской Армии, вернулся на работу в БИН на должность младшего научного сотрудника [2].

Еще в 1938 г. Леонид Иванович, будучи старшим научным сотрудником ВИР, опубликовал в сборнике «Зеленое строительство» [14]

Л.И. Рубцов возле боскетов Центрального республиканского ботанического сада АН УССР. 1950-е годы. Фото из архива семьи Рубцовых (публикуется впервые)

L.I. Rubtsov near bosquets of Central Republican Botanical Garden of Academy of Sciences of Ukrainian SSR. 1950 years. Photo from archives of Rubtsov family (first published)

Аллея гинкго. Фото из архива семьи Рубцовых (публикуется впервые)

Ginkgo parkway. Photo from archives of Rubtsov family (first published)

статью под названием «Альпийский сад», в которой описал краткую историю создания альпийских садов в мире, привел основные принципы их планировки и подбора растений.

По сведениям, полученным от профессора БИН Г.И. Родионенко (интервью 2011 г.), Л.И. Рубцов в 1946 г. создал в Ботаническом саду БИН альпинарий на месте старого фундамента здания прямоугольной формы из известняка. Эту основу он дополнил камнями,

Дендрарий. Фото из архива семьи Рубцовых (публикуется впервые)

Arboretum. Photo from archives of Rubtsov family (first published)

Водоем «Источник чистых наслаждений» во влажной долине. 1957 г. Фото из архива семьи Рубцовых (публикуется впервые).

Pond "source of pure pleasure" in a humid valley. 1957. Photo from archives of Rubtsov family (first published)

привезенными с берегов рек Нева и Карповка. Растения высаживали только низкие — это были многочисленные альпийские растения, а также виды рода *Eritronium* L. С целью красочного дополнения были высажены десятки сортов крокусов. Сейчас на месте этого альпинария создан японский сад.

Ботанический сад БИН с 1918 г. был Главным ботаническим садом РСФСР, а с 1925 г. — Главным ботаническим садом СССР. В Москве, столице СССР, был только Ботанический

сад Московского университета (Аптекарский огород) площадью 7 га. Поэтому уже в 1930 г. возник вопрос о создании нового ботанического сада в Москве [1, 11].

В 1936 г. под руководством академика Б.А. Келлера были разработаны основные положения проекта Всесоюзного ботанического сада (ВБС) в Москве и начата разработка форпроекта при участии коллективов ботаников и архитекторов Москвы и Ленинграда, в том числе архитектурной мастерской Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве, работающей под руководством архитектора А.В. Власова (который впоследствии разрабатывал генеральный план Центрального республиканского ботанического сада в Киеве); мастерской «Академпроект» под руководством архитектора И.М. Петрова, Ленинградской мастерской под руководством архитектора В.В. Степанова, мастерской Моссовета под руководством архитектора М.П. Коржева [6, 19, 20].

Начиная с 1937 г., было разработано несколько проектов Московского, или как он тогда назывался, Всесоюзного, а позднее — Главного ботанического сада (ГБС), причем на разных территориях [6].

В 1945 г. в БИН для участия в проекте Московского академического сада особой комиссией были назначены 10 групп (бригад) сотрудников по созданию разных экспозиций. Л.И. Рубцов руководил двумя из этих групп, которые занимались декоративным оформлением и техникой строительства [19].

Проект, по которому было начато строительство ботанического сада в Москве на площади 360 га, представлял собой совместный проект мастерских «Академстрой» и Моссовета под руководством архитектора И.М. Петрова (т.е. совместный проект М.П. Коржева и И.М. Петрова) [6].

Генеральный план ГБС был утвержден Президиумом АН СССР в 1952 г. Это был многолетний труд, имеющий большое методическое значение. Основные положения проекта были использованы при создании и реконструкции ботанических садов в Киеве, Алма-Ате,

Кишиневе, Горьком, Минске, Риге и других городах [7].

В 1946 г. Л.И. Рубцов по приглашению академика Н.Н. Гришко перешел на работу в Центральный республиканский ботанический сад, в строительстве которого он принял активное участие [22].

Леонид Иванович является автором и непосредственным исполнителем проектов ряда участков в центральной части сада (боскеты у входа, аллея гинкго, дендрарий, Горный сад). Центральной и наиболее впечатляющей композицией дендрария является известный далеко за пределами Украины Сад сирени. В 1967 г. эта работа Л.И. Рубцова получила диплом Союза архитекторов СССР «За лучшую работу в области архитектуры». Под руководством Леонида Ивановича в дендрарии были созданы участки, каждый из которых является уникальным: березовая роща, хвойные, липовые, бобовые, ореховые, кленовые, буковые, сад чубушников, сад дейций, сад форзиций («Золотая долина»), розоцветные, ивовые, Выдубецкий склон с рощей метасеквойи, теплолюбивые, сад магнолий, участок конских каштанов с древовидными пионами.

Во влажной долине дендрария Л.И. Рубцов создал водоем с поэтическим названием «Источник чистых наслаждений» (к сожалению, к настоящему времени не сохранился).

В 1965—1979 гг. Леонид Иванович был главным консультантом Украинского государственного института проектирования городов (Гипроград, ныне — Государственное предприятие «Украинский государственный НИИ проектирования городов “Гипроград” имени Ю.М. Белоконя»). Одним из многочисленных проектов «Гипрограда», выполненных с участием Л.И. Рубцова, был проект Винницкого ботанического сада «Подолье». Главный архитектор проекта — В.Г. Маевская, консультант — профессор Л.И. Рубцов [3].

Подолье — это историко-географическая область в юго-западной части Украины, занимающая бассейн р. Южный Буг и левобережную часть бассейна р. Днепр. Растительный покров отличается значительным разнообра-

Л.И. Рубцов, И. Шевченко, В.Г. Маевская, В.С. Ступаченко во время работы над проектом в Гипрограде. 1969 г. Фото из архива В.Г. Маевской (публикуется впервые)

L.I. Rubtsov, I. Shevchenko, V.G. Mayevskaya, V.S. Stupachenko in the work on the project in Giprograd. 1969. Photo from archives of V.G. Mayevskaya (first published)

зием, поскольку Подольское плато в отличие от окружающих территорий не покрывалось ледником и Понтийским морем.

Сад «Подолье» расположен в юго-западной части г. Винницы рядом с музеем Н.И. Пирогова на северном и южном склонах р. Вишни. Площадь сада — около 70 га.

Проект предусматривал, что северная часть сада включала дендрарий, в состав которого

Геоморфологическая модель Подолья. Рис. В.Г. Маевской. Центральный государственный научно-технический архив Украины (Публикуется впервые)

Geomorphological model of Podole. Picture of V.G. Mayevskaya. Central State Scientific-Technical Archives of Ukraine (first published)

Генеральный план ботанического сада «Подолье» [3] (публикуется впервые).
Северная часть: I — дендрарий; А — розарий; Б — пришкольный участок; IV — участок пейзажных композиций; V — участок прибрежной и водной флоры. Южная часть: VI — леса и луга Подолья; VII — подольская степь; VIII — геоморфологическая модель Подолья; IX — участок лекарственных растений; X — участок плодовых деревьев и кустарников; XI — участок декоративных форм древесных растений; XII — участок вьющихся растений

The general plan of Botanical Garden "Podole" [3] (first published).
Northern part: I — arboretum; A — rosary; B — schoolyard site; IV — section of landscape compositions; V — section of coastal and aquatic flora. South part: VI — forests and meadows of Podole; VII — podolsky steppe; VIII — geomorphological model of Podole; IX — the site of medicinal plants; X — plot of fruit trees and bushes; XI — plot of decorative forms of wood plants; XII — plot of vines

входили розарий и сирингарий, а также участки систематики травянистых растений, пришкольный, пейзажных композиций, прибрежной и водной флоры. Южная часть включала леса и луга Подолья, подольскую степь, участки лекарственных, плодовых и вьющихся растений, а также декоративных форм древесных растений. В проект южной части сада был также включен уникальный участок — геоморфологическая модель Подолья [21]. По данным А.С. Паламарчук и Г.Л. Паламарчук, проект Винницкого ботанического сада был в основном осуществлен [12] и сейчас он входит в зеленое кольцо города.

Таким образом, Л.И. Рубцов в 1938—1980 гг. принимал активное участие в создании ботанических садов как на территории Украины, так и за ее пределами. Его научное наследие (теоретические основы создания ботанических садов и практическая реализация уникальных проектов) является важнейшим вкладом в ботаническую науку и садово-парковое искусство.

Авторы выражают признательность д.б.н., проф. В.И. Мельнику за консультацию при написании статьи.

1. *Архив* РАН. Фонд 277. Описание 3. Ед. хр. 172. Докладная записка председателя рабочего бюро Постоянной комиссии по проектированию и строительству Всесоюзного ботанического сада академика Келлера Б.А. об улучшении и устранении недостатков проекта ботанического сада, 1937, 5 с.
2. *Архив* РАН. Санкт-Петербургский филиал. Фонд 273 (БИН). Описание 004. Дело 128. Рубцов Л.И. Личное дело, 1945—1948; Фонд 273 (БИН). Описание 003. Дело 1631. Рубцов Л.И. Личное дело, 1945—1948.
3. *Архів* Державного підприємства «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя». Ботанический сад Подолья. Дендросхема. Арх. № 172325, 1969.
4. *Вавилов Н.И.* Интродукция растений в советское время и ее результаты. Итоги работ Всесоюзного Института растениеводства в области интродукции растений: Избр. соч. в 5 т. / Н.И. Вавилов. — М.; Л.; Наука, 1965. — Т. 5. — С. 674—689.
5. *Всесоюзная конференция по работе ботанических садов.* — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. — 26 с.
6. *Голосова Е.В.* Лаборатория ландшафтной архитектуры ГБС РАН: история, задачи, перспективы / Е.В. Голосова, А.В. Котова, В.Д. Журов // *История науки и техники.* — 2010. — № 5. — С. 87—93.
7. *Демидов А.С.* Главному ботаническому саду РАН — 65 лет / А.С. Демидов, З.Е. Кузьмин // *История науки и техники.* — 2010. — № 5. — С. 2—7.
8. *Личное дело* Л.И. Рубцова // *Фонды музея Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины.* 100 л.
9. *Нестерович Н.Д.* Ботанический сад АН Белорусской ССР / Н.Д. Нестерович // *Природа.* — 1947. — № 10. — С. 81—87.
10. *Никонов Л.* Минский ботанический сад АН БССР / Л. Никонов // *Советская ботаника.* — 1946. — Т. 14. — С. 137—138.
11. *Озол А.* Хроника. Строительство Всесоюзного ботанического сада АН СССР в Москве / А. Озол // *Советская ботаника.* — 1937. — № 5. — С. 180—201.
12. *Паламарчук А.С.* Подільський ботанічний сад у Вінниці / А.С. Паламарчук, Г.Л. Паламарчук // *Укр. ботан. журн.* — 1969. — Т. 26, № 3. — С. 110—111.
13. *Рубцов Л.И.* Путеводитель по парку совхоза «Южные культуры» / Л.И. Рубцов. — М.: Сельхозгиз, 1937. — 111 с.
14. *Рубцов Л.И.* Альпийский сад / Л.И. Рубцов // *Зеленое строительство.* — 1938. — № 18. — С. 55—64.
15. *Санкт-Петербургская Государственная лесотехническая академия.* Страницы истории. 200 лет. — СПб.: Мир Стройиндустрии, 2003. — 814 с.
16. *Соколов С.Я.* Хроника. Первая конференция Ботанических садов СССР / С.Я. Соколов // *Советская ботаника.* — 1940. — № 3. — С. 117—122.
17. *Соколов С.Я.* Ботанический сад и его интродукционная и культурно-просветительская работа / С.Я. Соколов // *От аптекарского огорода до Ботанического института.* — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. — С. 216—240.
18. *Соколов С.Я.* Форпроект Всесоюзного ботанического сада АН СССР в Москве / С.Я. Соколов, Н.В. Шипчинский, А.И. Изосимов // *Советская ботаника.* — 1938. — № 2. — С. 88—100.
19. *Федоров Ал.А.* Хроника. Ботанический институт им. акад. В.Л. Комарова АН СССР и его участие в строительстве Главного ботанического сада АН СССР в Москве / Ал.А. Федоров // *Советская ботаника.* — 1945. — Т. 13. — № 6. — С. 49—50.
20. *Хроника.* В Отделении биологических наук // *Вестн. АН СССР.* — 1940. — № 1-2. — С. 166—167.
21. *Центральный* государственный научно-технический архив Украины. — Ф. Р—223. — Оп. 1. — Ед. хр. 39. — Л. 1. — г. Винница. Проект ботанического сада «Подолье». Фрагмент участка «Геоморфологическая модель Подолья». 1967 г.

22. Чувикина Н.В. Научная деятельность Леонида Ивановича Рубцова в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины / Н.В. Чувикина // Междунар. чтения, посвященные 110-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора Леонида Ивановича Рубцова. — К.: Велес, 2012. — С. 68—72.
23. Шлыков Г.Н. Интродукция и акклиматизация растений / Г.Н. Шлыков. — М.: Изд-во с.-х. лит., журналов и плакатов, 1963. — 488 с.

REFERENCES

1. *Arhiv* RAN, Fond 277. Opis 3. Ed.hr. 172. Dokladnaya zapiska predsedatelya rabocheho byuro Postoyannoy komissii po proektirovaniyu i stroitelstvu Vsesoyuznogo botanicheskogo sada akademika Kellera B.A. ob uluchshenii i ustranении nedostatkov proekta botanicheskogo sada, 1937, 5 s. [Archive of RAS, The fund depository unit 277. 3. Inventory 172. A report of the Chairman of the working desk of the Standing Committee on the design and construction of the All-Union Botanical Garden of Academician B.A. Keller on improving and addressing design flaws Botanical Garden, 1937, 5 p.]
2. *Arhiv* RAN, Sankt-Peterburgskiy filial. Fond 273 (BIN). Opis 004. Delo 128. Rubtsov L.I. Lichnoe delo, 1945—1948; Fond 273. Opis 003. Delo 1631. Rubtsov L.I. Lichnoe delo. 1945—1948 [Archive of RAS St. Petersburg branch. Fund 273 (BIN). Inventory 004 Case 128. Rubtsov L.I. Personal data, 1945—1948 sheet; Fund 273 (BIN). Inventory 003 Case 1631. Rubtsov, L.I. Personal data sheet, 1945—1948.
3. *Arhiv* Derzhavnogo Pidpriemstva Ukrayinskiy derzhavniy naukovо-doslidniy Institut proektuvannya mist “Dipromisto”, Arh. N 172325, 1969. [Archives of the Y. Belokon State Enterprise Ukrainian State Research Institute of Urban Design “Dipromisto”. Botanical garden Podolya. Dendroshema. Arch. Number 172325, 1969].
4. *Vavilov, N.I.* (1965), *Introduktsiya rasteniy v sovetskoe vremya i ee rezultaty. Itogi rabot Vsesoyuznogo Instituta rasteniєvodstva v oblasti introduktsii rasteniy* [Plant introduction in the Soviet era and its results. The results of the All-Union Institute of Plant industry in the field of plant introduction]. M.;L., Nauka, pp. 674—689.
5. *Vsesoyuznaya konferentsiya po rabote botanicheskikh sadov* [Union Conference of the botanical gardens] M.; L., Izd-vo AN SSSR, 1940, 26 p.
6. *Golosova, E.V., Kotova, A.V. and Zhurov, V.D.* (2010), *Laboratoriya landshaftnoy arhitekturyi GBS RAN: istoriya, zadachi, perspektivy* [Laboratory of Landscape Architecture GBS Academy of Sciences: history, problems, prospects]. *Istoriya nauki i tehniki* [The history of science and technology], N 5, pp. 87—93.
7. *Demidov, A.S. and Kuzmin, Z.E.* (2010), *Glavnomu botanicheskomu sadu RAN — 65 let* [65 years of Main Botanical Garden RAS]. *Istoriya nauki i tehniki*, [The history of science and technology], N 5, pp. 2—7.
8. *Lichnoe delo* L.I. Rubtsova. *Fondyi muzeya Natsionalnogo botanicheskogo sada im. N.N. Gryshko NAN Ukrainyi.* 100 l. [Personal data sheet of LI Rubtsov, Funds of the museum of the National Botanical Garden to them. NN Grishko National Academy of Sciences of Ukraine. 100 p.]
9. *Nesterovich, N.D.* (1947), *Botanicheskiy sad AN Belorusskoy SSR* [Botanical garden of the Byelorussian SSR], *Priroda* [Nature], N 10, pp. 81—87.
10. *Nikonov, L.* (1946), *Minskiy botanicheskiy sad AN BSSR* [Minsk botanical garden of the Byelorussian SSR], *Sovetskaya botanika* [Soviet Botany], vol. 14, pp. 137—138.
11. *Ozol, A.* (1937), *Hronika. Stroitelstvo Vsesoyuznogo botanicheskogo sada AN SSSR v Moskve* [Chronicle. Construction of the All-Union Botanical Garden of the USSR in Moscow], *Sovetskaya botanika* [Soviet Botany], N 5, pp. 180—201.
12. *Palamarchuk, A.S. and Palamarchuk, G.L.* (1969), *Podilskiy botanicheskiy sad u Vinnitsi* [Podile botanical garden at Vinnitsa], *Ukrayinskiy botanicheskiy zhurnal* [Ukrainian Botanical Journal], vol. 26, N 3, pp. 110—111.
13. *Rubtsov, L.I.* (1937), *Putevoditel po parku sovhoza “Yuzhnyie kulturniyi”* [Guide to the farm park “Southern Culture”]. Moscow, Selhozgiz, 111 p.
14. *Rubtsov, L.I.* (1938), *Alpiyskiy sad* [Alpine Garden], *Zelenoe stroitelstvo* [Green Building], N 18, pp. 55—64.
15. *Sankt-Peterburgskaya Gosudarstvennaya lesotekhnicheskaya akademiya. Stranitsy istorii. 200 let* (2003). [Saint-Petersburg State Forest Technical Academy. Pages of history. 200 years] Saint Petersburg, Mir Stroyindustrii, 814 p.
16. *Sokolov, S.Ya.* (1940), *Hronika. Pervaya konferentsiya Botanicheskikh sadov SSSR* [Chronicle. The first conference of the Botanical Gardens of the USSR], *Sovetskaya botanika* [Soviet Botany], N 3, pp. 117—122.
17. *Sokolov, S.Ya.* (1957), *Botanicheskiy sad i ego introduktsionnaya i kulturno-prosvetitel'skaya rabota* [Botanical Garden and its introduction, cultural and educational work]. *Ot aptekarskogo ogoroda do Botanicheskogo institute* [From apothecary garden to the Botanical Institute] M.;L., Izd-vo AN SSSR, pp. 216—240.
18. *Sokolov, S.Ya., Shipchinskiy, N.V. and Izosimov, A.I.* (1938), *Forproekt Vsesoyuznogo botanicheskogo sada AN SSSR v Moskve* [Forproekt of the Union Botanical Garden of the USSR in Moscow], *Sovetskaya botanika* [Soviet Botany], N 2, pp. 88—100.
19. *Fedorov, Al.A.* (1945), *Hronika. Botanicheskiy institut im. akad. V.L. Komarova AN SSSR i ego uchastie v*

- stroitelstve Glavnogo botanicheskogo sada AN SSSR v Moskve [Chronicle. Komarov Botanical Institute Academy of Sciences of the USSR and its part in the construction of the Main Botanical Garden of the USSR in Moscow], Sovetskaya botanika [Soviet Botany], N 6, pp. 49—50.
20. *Hronika*. V Otdelenii biologicheskikh nauk (1940) [Chronicle. In the Department of Biological Sciences], Vestnik AN SSSR [Newsletter of the Academy of Sciences of the USSR], N 1-2, pp.166—167.
 21. *Tsentralnyiy gosudarstvennyiy nauchno-tehnicheskiiy arhiv Ukrainyi*. F. R—223. Op.1. Ed. hr. 39, — l.1. g. Vinnitsa. Proekt botanicheskogo sada “Podole”. Fragment uchastka “Geomorfologicheskaya model Podolya”. 1967 g. [Central State Scientific-Technical Archives of Ukraine. F. P-223 Op.1. Ed. hr. 39. F. 1. Vinnitsa. The project is a botanical garden “skirts”. Detail area “geomorphological model skirts.” 1967]
 22. *Chuvikina, N.V.* (2012), Nauchnaya deyatelnost Leonida Ivanovicha Rubtsova v Natsionalnom botanicheskom sadu im. N.N. Gryshko NAN Ukrainyi [The scientific activity of Leonid Ivanovich Rubtsov in M.M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine] Mezhdunarodnyie chteniya, posvyaschennyye 110-letiyu so dnya rozhdeniya doktora biologicheskikh nauk, professora Leonida Ivanovicha Rubtsova [International Readings devoted to the 110th anniversary of Doctor of Biological Sciences, Professor Leonid Ivanovich Rubtsov] Kyiv, Veles, pp. 68—72.
 23. *Shlyikov, G.N.* (1963), Introduktsiya i akklimatizatsiya rasteniy [Introduction and acclimatization of plants] Moscow, Publishing House of the s/s Lt., Magazines and posters, 488 p.

Рекомендовал к печати В.И. Мельник
Поступила в редакцию 06.10.2015 p.

О.Л. Рубцова, О.І. Романиць

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, м. Київ

ВКЛАД ДОКТОРА БІОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Л.І. РУБЦОВА У СТВОРЕННЯ БОТАНІЧНИХ САДІВ

Досліджено вклад доктора біологічних наук, професора Л.І. Рубцова у створення ботанічних садів. Зроблено акцент на теоретичних знаннях з інтродукції та

ландшафтного будівництва, одержаних під час навчання в Ленінградській лісотехнічній академії та роботи під керівництвом академіка М.І. Вавилова (Всесоюзний інститут рослинництва) і Т.Б. Дубяго (кафедра садово-паркового мистецтва Ленінградської лісотехнічної академії). Відзначено теоретичні розробки Л.І. Рубцова, викладені в доповіді на Першій Всесоюзній конференції ботанічних садів СРСР та в спеціалізованій літературі. Проаналізовано практичний вклад Леоніда Івановича в проектування академічного Московського ботанічного саду, Ботанічного саду АН БРСР (Мінськ), Ботанічного саду «Поділля» (Вінниця), а також безпосередню участь у проектуванні та будівництві альпінарія Ботанічного саду Ботанічного інституту ім. акад. В.Л. Комарова (Ленінград), Ботанічного саду Академії наук УРСР (Київ).

Ключові слова: Л.І. Рубцов, теоретичні засади, проектування, ботанічні сади.

E.L. Rubtsova, E.I. Romanets

M.M. Gryshko National Botanical Garden,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

CONTRIBUTION OF THE DOCTOR OF BIOLOGICAL SCIENCES, PROFESSOR L.I. RUBTSOV TO CREATION OF BOTANICAL GARDENS

Contribution of the doctor of biological sciences, professor L.I. Rubtsov to creation of botanical gardens has been researched. Emphasis was made on theoretical knowledge base for the introduction and landscape construction, received while studying at the Leningrad Forestry Academy and working under the supervision of N.I Vavilov (All-Union Institute of Plant Industry) and T.B Dubyago (department of landscape art of the Leningrad Forestry Academy). Theoretical elaborations of L.I. Rubtsov reported at the First all-union conference of botanical gardens of the USSR and published in the specific literature were marked. A practical contribution of Leonid Ivanovich to planning of the academic Moscow botanical garden, Botanical garden of Academy of Sciences of BSSR (Minsk), Botanical garden “Podole” (Vinnitsya), and also direct participating in planning and building of the rock garden Botanical garden of Academician V.L. Komarov Botanical Institute (Leningrad), Botanical garden of Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv) were analysed.

Key words: L.I. Rubtsov, theoretical principles, planning, botanical gardens.